

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN IMAJINATIF MATERI MENGARANG BAHASA INDONESIA PADA SISWA SEKOLAH DASAR

Ida Isnaini

Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Jalan Tamar, Kecamatan Pontianak Kota

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

e-mail: idaIsnaini1964@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar siswa pada materi Mengarang mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota dengan menggunakan metode pembelajaran imajinatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpul data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II.

Kata Kunci: metode imajinatif, mengarang, hasil belajar.

Abstract

The research aimed to describe the learning planning process, the implementation of the learning process, and the student learning outcomes in the Composing material of Indonesian Language subject in class V of 14 Pontianak City Elementary School by used imaginative learning method. The research method used classroom action research with the stages of planning, implementing, observing, and reflecting. The research was conducted in two cycles. The research subjects were 25 students. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used quantitative-descriptive analysis. The results showed that there were an increase in planning learning, implementing the learning process, and student learning outcomes from cycle I to cycle II.

Keyword: *imaginative methods, composing, learning outcomes.*